

Original paper

ESTRADA SAN'ATIDA "KLOUNADA" JANRLARI

© D.S. Urazbayev¹✉

¹O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali, Nukus, Qaraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: bu maqolada Klounada — estradaning komik yo'nalishi bo'lib, uning asosiy maqsadi — tomoshabinni kuldirish va ijtimoiy hodisalarni hazil bilan ko'rsatishdir. Unda mimika, pantomima, musiqa va harakat asosiy vositalar hisoblanadi. Bu janr sirk klounidan farq qiladi, chunki estradada kloun ijtimoiy mazmunga ega sahna obrazi sifatida namoyon bo'ladi. Klounada orqali inson xatolari, hayot voqealari, turmushdagi kulgili holatlar yumor bilan ifodalanadi.

MAQSAD: klounadaning san'atdagi o'rni va ahamiyatini aniqlash, uning estetik va tarbiyaviy funksiyalarini ochib berish hamda zamonaviy estrada sahnasida qo'llanilish imkoniyatlarini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tahliliy, qiyosiy va tarixiy metodlardan foydalanilgan. Klounada janrining kelib chiqishi, rivojlanish bosqichlari, shuningdek, zamonaviy ijro texnikasi va pedagogik ahamiyati san'atshunoslik yondashuvi asosida o'rganilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: klounada janri tomoshabin bilan bevosita muloqotga kirishish, u orqali ijtimoiy fikrni yetkazish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, klounada nafaqat kulgu uyg'otuvchi vosita, balki inson tafakkurini, hissiy idrokini va madaniy ongini shakllantiruvchi san'at turi hisoblanadi. Estradada kloun obrazlari ijtimoiy tanqid, yumor va badiiy ifoda vositasi sifatida keng qo'llanilmoqda.

XULOSA: klounada san'ati — estetik, ijtimoiy va ma'naviy jihatdan boy janr bo'lib, u san'atning o'ziga xos kommunikativ shaklini ifodalaydi. Uni ta'lim jarayoniga kiritish, san'atshunoslik yo'nalishida o'quvchilarning badiiy tafakkurini rivojlantirishda samarali vosita bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: klounada, estrada, yumor, pantomima, mimika, musiqiy ifoda, badiiy obraz, ijtimoiy mazmun, sahna san'ati.

Iqtibos uchun: Urazbayev D.S. Estrada san'atida "klounada" janrlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.338–343.

ЖАНРЫ «КЛОУНАДЫ» В ЭСТРАДНОМ ИСКУССТВЕ

© Д.С. Уразбаев¹✉

¹Нукусский филиал Узбекского государственного института искусств и культуры, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается клоунада — комическое направление эстрадного искусства, основная цель которого заключается в том, чтобы рассмешить зрителя, заставить его задуматься и показать социальные явления в юмористической форме. Основными выразительными средствами клоунады являются мимика, пантомима, музыка и движение. В отличие от циркового клоуна, эстрадный клоун выступает как сценический образ, несущий социальный смысл и художественную идею. Через клоунаду выражаются человеческие ошибки, жизненные ситуации и смешные обстоятельства, представленные с юмором, иронией и сатирой.

ЦЕЛЬ: определить место и значение клоунады в искусстве, раскрыть её эстетические и воспитательные функции, а также проанализировать возможности применения данного жанра в современной эстраде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы аналитический, сравнительный и исторический методы. Изучены происхождение и этапы развития жанра клоунады, его современные формы, исполнительские особенности и педагогическое значение в системе художественного образования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: жанр клоунады позволяет артисту вступать в прямой контакт со зрителем, передавая через юмор социальную мысль и критику. Результаты исследования показывают, что клоунада является не только средством развлечения, но и видом искусства, формирующим мышление, эмоциональное восприятие и культурное сознание человека. На современной эстраде образы клоунов активно используются как художественное средство сатиры и комического воздействия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: искусство клоунады — это эстетически, социально и духовно насыщенный жанр, представляющий собой особую форму художественной коммуникации. Включение клоунады в образовательный процесс способствует развитию художественного мышления учащихся и формированию их творческого потенциала.

Ключевые слова: клоунада, эстрада, юмор, пантомима, мимика, музыкальное выражение, художественный образ, социальное содержание, сценическое искусство.

Для цитирования: Уразбаев Д.С. Жанры «клоунады» в эстрадном искусстве. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.338–343.

GENRES OF “CLOWNING” IN THE ART OF VARIETY PERFORMANCE

© Damir S. Urazbayev¹✉

¹Nukus Branch of the Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines clowning as a comic genre of stage art, whose main purpose is to make the audience laugh and reflect by humorously portraying social phenomena. Its primary expressive means include facial expressions, pantomime, music, and movement. Unlike the circus clown, the stage clown represents a socially meaningful artistic character who conveys ideas and emotions through humor and irony. Through clowning, human mistakes, life situations, and comical everyday occurrences are expressed in a witty and symbolic manner.

AIM: To define the role and significance of clowning in art, reveal its aesthetic and educational functions, and analyze the possibilities of applying this genre in contemporary stage performance.

MATERIALS AND METHODS: the research employs analytical, comparative, and historical methods. It explores the origins and stages of the development of clowning, its modern forms, performance features, and pedagogical importance in the system of art education.

DISCUSSION AND RESULTS: the clowning genre allows the artist to establish direct interaction with the audience, conveying social critique and reflection through humor. The findings show that clowning serves not only as entertainment but also as an art form that develops human thinking, emotional perception, and cultural awareness. In contemporary stage performance, clown characters are actively used as artistic tools of satire and comic influence.

CONCLUSION: clowning art is an aesthetically, socially, and spiritually rich genre representing a unique form of artistic communication. Integrating clowning into the educational process contributes to the development of students' artistic thinking and the formation of their creative potential.

Keywords: clowning, stage art, humor, pantomime, facial expression, musical expression, artistic image, social content, performance art.

For citation: Damir S. Urazbayev. (2025) 'Genres of "clowning" in the art of variety performance', Inter education & global study, vol.3 (10), pp.338–343. (In Uzbek).

Estrada san'ati insonlarga shodlik, zavq va kulgi ulashishga qaratilgan san'at turidir. Shu yo'nalishda klounada janri alohida o'rin tutadi. Klounada — bu hayotdagi turli voqealarni hazil va satira orqali tomoshabinga yetkazuvchi sahnaviy ko'rinish bo'lib, u nafaqat kuldirish, balki o'ylantirish vazifasini ham bajaradi. Bu janrda aktyorning mimikasi, harakati va improvizatsiyasi asosiy ahamiyatga ega.

Estradada keng qo'llaniladigan janrlardan biri bu "Klounada"dir. Kloun – inglizcha qo'pol erkak ma'nosini anglatib, ikki ma'noda qo'llaniladi. Birinchisi ingliz dramaturglari asarlarida XVII asrdan boshlab qishloqi, qo'pol hazil qiladigan erkak – "kloun" obrazi paydo bo'lgan. Uning yurish-turishi, o'zini tutishi, qo'pol hazillari shaharliqlarda kulgu uyg'otgan.

Mualliflar klounlar dialogiga iloji boricha qo'pol-to'pori hazillarni berishardi. Keyinchalik kloun pantomima nomerlari qahramoniga aylandi. U sirk nomerlarini bir-biriga ulab borib, yaxlit tomosha paydo bo'lishiga xizmat qilgan. Estrada kontsertlaridagi konferanseni sirk klounlaridan namunaga olgan deyish mumkin.

Klounada janrida shunday qobiliyat egalari paydo bo'ldiki, ular o'zlarining serqirra nomerlari bilan tomoshabinlarni ham kuldrib, ham hayratga sola boshladilar. Klounada ijrochilari – aktyorlar uch yo'nalishda ijod qiladilar. Ular – avgust, oq masxaraboz va sariq masxaraboz deb ataladi. Bu nomerlar va ularning sirk arenasidan estrada sahnasiga ham kirib keldi.

Avgust atamasi nemis sirkida ilk bor paydo bo'ldi. U arena ishchilari keyingi nomerni tayyorlashni boshlaganda kirib kelgan. Avgust keyingi nomerni qanday tayyorlashni bilmaydi. Natijada arena ishchilariga halaqit beradi. Shuning uchun uni "jinnivoy Avgust" deb chaqirishadi. Keyingi nomerni jihozlash uchun uni yana arenaga chiqarishadi va vazifa berishadi. U yana hamma narsani chalkashtirib tashlaydi. Bu syujet tomoshabinlarga ma'qul kelib, sirk arenasida Avgust nomli kloun ampyulasi – hamma narsani chalkashtirib tashlaydigan, sodda, beg'ubor, xotirasi past, lekin juda zavqi baland masxaraboz obrazi mustahkam o'rin oldi.

Keyinchalik masxaraboz Avgust ampyulasining sahna ishchisi kiyimi o'zgartirilib, uning fe'l-atvoriga yarasha qo'pol qilib kiyingan. Bo'rttirilgan keng kiyimi va oyoqda juda katta botinka Avgustning to'poriligini ko'rsatib turar edi. Yuzini kiyimiga moslab, sodda va quvnoq grim qilishgan. Natijada to'pori kiyim, quvnoq yuz, ziyrak ko'zlar egasi Avgust katta zavq bilan arenaga kirib keladi. Bu personaj sahnada estrada muxlislarining ham sevimli qahramoni bo'lib qoldi.

"Oq masxaraboz" atamasi fransuzlarning Piero ismli qishloqi, sodda, ishonuvchan, lekin hamma narsadan shubhalanib, tekshirib ko'radigan, gapga chechan yigit obrazini arenaga olib chiqish natijasida paydo bo'ldi. Uning fe'lini sirk talablari asosida arenaga mos kiyimda ifodalashdi. Yuzi oq pudra bilan bo'yaladi. Lablari qulupnay rang, qoshining biri o'z o'rnida, ikkinchisi shubhaga ifoda berib, teskari tomonga, tepaga ko'tarilgan. Oq pudrali qora va ikki tomonga qaragan ikki xil qosh uning fe'lini ochib bergan. Tik tepaga qaragan oq sochlar hayotga katta intilish bilan qarashni ifodalagan. Maxsus bo'yalgan sochlar unga "oq masxaraboz" tamgasini berdi. Oq masxaraboz so'zga chechanligi va quvnoq fe'li bilan tomoshabinlarning sevimli qahramoniga aylandi. Ikki masxarabozning birgalikda sahnaga chiqib kelishi klounadani yangi bosqichga olib chiqdi. "Avgust" bilan "Oq masxaraboz" ning birgalikda ijro etgan nomerlari hammaga yodda qola boshlagan.

Estrada aktyorlari masxarabozlarning arenaga mos kiyimlari va grimlaridan voz kechdilar. Lekin ularning fe'l-atvoriga mos dialoglar shaklidan unumli foydalana boshladilar.

Klounning uchinchi turi, ampyulasi – "sariq masxaraboz" deb atala boshlandi. Sirk arenasini navbatdagi nomerga tayyorlashda ishchilar orasida hammaga aql o'rgatadigan bir kishi chiqib qoldi. U boshqalardan ajralib turish uchun boshiga sariq sochli parik kiyib oladi. O'rgatganiga ishchilar quloq solmasa, u quvlik bilan ishchilarni chalg'itib,

o'zi jihozlarni to'g'rilab qo'ygan. Bajargan ishidan faxrlanib, arenani aylanib yurgan bu qahramon tomoshabinlarga "aql o'rgatadigan" sariq personaj sifatida yoqib qolgan.

"Sariq masxaraboz" "Oq masxaraboz" bilan arenaga chiqib, ishchilarga halaqit bermasdan, o'z gilamchalari ustiga chiqib olib, nomerlarini ijro etganlari tomoshabinlarga ma'qul bo'lgan.

"G'iybat" taassurotini qoldiradigan bunday nomerlar keyinchalik estrada sahnasida keng tarqalib, juda ko'p muammolarni ochishga yordam berdi. Bunday ijod namunalari estrada janrida so'z san'ati rivojiga ijobiy ta'sir o'tkazdi.

Estrada san'ati — insonlarning ma'naviy olamini boyitish, ruhiy ozuqa berish, shodlik va zavq ulashishga qaratilgan san'at turlaridan biri hisoblanadi. Uning eng ta'sirchan va tomoshabop ko'rinishlaridan biri — bu klounada janridir. Klounada, avvalo, hayotdagi turli voqea-hodisalarni hazil, ironiy va satira orqali tomoshabinga yetkazishni maqsad qiladi. Bir qarashda u faqat kulgi bilan bog'liqdek tuyulsa-da, aslida bu janrning zamirida chuqur falsafiy mazmun yotadi. Masxaraboz tomoshabinni kuldirar ekan, uni fikrlashga, hayotni boshqacha ko'z bilan ko'rishga undaydi.

Klounada janri asrlar davomida shakllanib kelgan bo'lib, u ilk bor Yevropada teatr va sirk san'atida paydo bo'lgan. Ingliz dramaturglari asarlaridagi "qo'pol erkak", "qishloq yigit" kabi obrazlar keyinchalik kloun timsolida namoyon bo'lgan. Shu tarzda kloun — hayotning turli xil yuzlarini ifoda etuvchi, samimiylik bilan kulgi orqali inson qalbiga yo'l topuvchi obrazga aylangan. Keyinchalik bu an'ana fransuz, nemis va rus sirkklarida o'zining yangi ko'rinishlarini topib, avgust, oq masxaraboz va sariq masxaraboz kabi ampyulalarni vujudga keltirdi.

Klounadaning muvaffaqiyati, avvalo, aktyor mahorati va ijodiy improvizatsiyaga bog'liqdir. Masxaraboz sahnadagi har bir harakatini aniq his etishi, tomoshabin bilan ruhiy aloqa o'rnatishi, jonli vaziyat yaratishi lozim. Uning mimikasi, plastikasi, harakat tezligi, ovoz tembri va hatto tana tili orqali uzatiladigan ifoda, butun sahnaviy obrazni belgilaydi. Shu jihatdan klounada aktyor uchun mahorat maktabi vazifasini bajaradi. Unda aktyor jonli improvizatsiya, hissiy chuqurlik va sahna psixologiyasini chuqur o'rganadi.

Estrada san'atida klounada janri nafaqat tomoshabinni xursand qilish, balki ijtimoiy muammolarni kulgi orqali ko'rsatishda ham muhim o'rin tutadi. Bu jarayonda kloun jamiyatning ayrim kamchiliklarini ironiy vositasida ko'rsatadi, uni o'ylashga chorlaydi. Masalan, sariq masxaraboz — "aql o'rgatuvchi" timsoli orqali hayotdagi ikkiyuzlamachilik, manmanlik, yolg'on va ko'rnamolikka qarshi kurashadi. Oq masxaraboz esa, aql va ziyolilik ramzi sifatida, soddalik va samimiylikni himoya qiladi. Ularning qarama-qarshi qiyofalari orqali hayotning ikki polyusi — yaxshilik va yomonlik, samimiyat va soxtalik to'qnashuvi sahnada jonlanadi.

Zamonaviy estradada klounadaning ta'siri hanuz saqlanib qolgan. Bugungi kunda stendap, miniatyura, komedik sketjlar va yumoristik monologlarda aynan klounada an'analarini ko'rish mumkin. Ular nafaqat shodlik, balki jamiyat hayotidagi ijtimoiy masalalarni ham kulgi orqali ifoda etadi. Bu esa klounada janrining zamonaviy interpretatsiyada ham o'z ahamiyatini yo'qotmaganini ko'rsatadi.

Klounada janridagi personajlar — inson tabiati, uning ichki dunyosini, quvonch va iztiroblarini, soddalik va samimiyligini sahna orqali tomoshabinga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Masxaraboz – bu faqatgina kuldiruvchi emas, balki hayot haqiqatini o'zicha ko'rsatuvchi, jamiyat oynasini tomoshabin oldiga tutadigan ijodkor shaxsdir.

Shu boisdan, klounada janri estrada san'atida nafaqat sahnaviy ko'rinish sifatida, balki axloqiy-estetik tarbiya vositasi sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi. U insonda hissiy qabulni kuchaytiradi, zavqni oshiradi, mehr-shafqat, samimiyat va mulohazakorlikni shakllantiradi. Shuningdek, aktyor uchun bu janr — ijodiy izlanish, sahnada o'z qobiliyatini namoyon etish, ruhiy va jismoniy erkinlikni his etish maktabi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, klounada janri — bu insoniy his-tuyg'ularning yorqin ifodasi, hayot haqiqatining kulgi orqali yoritilgan ko'zgusi va eng muhimi, insonlarni shod etish bilan birga, ularni o'ylantirishga undaydigan san'at turidir. Shu ma'noda, u estrada san'atidagi eng teran va falsafiy mazmunga ega yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. И.А.Каримов «Юксак маънавият – енгилмас куч» – Т.: Маънавият нашриёти, 2008.
2. Абдурасулов Ш. Адабиёт, сахна, инсценировка. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси
3. Абдусаматов Ҳ. Драма назарияси. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2000.
4. Аҳмедов Ф.Э. Оммавий тadbир ва байрамлар режиссураси ва актёрлик маҳорати. – Тошкент: Чўлпон, 2007.
5. Душамов Ж. Оммавий тadbирлар режиссураси. – Тошкент: Ғ.Ғулом, 2002.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Urazbaev Damir Sarsenbay** o'g'li, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali, "Aktyorlik mahorati" kafedrasida assistent o'qituvchisi, [**Уразбаев Дамир Сарсенбай** улы, ассистент преподаватель кафедры «Актёрское мастерство» Нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана], [**Damir S. Urazbaev**, Assistant Lecturer, Department of Acting Skills, Nukus Branch of the Uzbekistan State Institute of Arts and Culture]; manzil: O'zbekiston, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh., A. Dosnazarov ko'chasi, 20-uy [адрес: Узбекистан, Республика Каракалпакстан, г. Нукус, ул. А. Досназарова, дом 20], [address: Uzbekistan, Republic of Karakalpakstan, 20, A. Dosnazarov street, Nukus city].